

MODULLI-KOMPETENTLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY-PEDAGOGIK ASOSLARI (CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANI MISOLIDA)

Xalimov Moxir Karimovich, Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrasini mudiri, PhD, dotsent.

Annotatsiya: ushbu maqolada modulli-kompetentli yondashuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: modulli, kompetent, metodika, grafika, tasavvur, innovatsiya, vizualizatsiya, content, transformatsiya, virtual, individual, potentsial, kontekst.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА «ЧЕРТЕЖНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»)

Халимов Мохир Каримович, заведующий кафедрой изобразительных искусств и инженерной графики Национального педагогического университета им. Низами в Узбекистане, кандидат наук, доцент.

Аннотация: в данной статье обосновываются научно-педагогические основы развития пространственного воображения учащихся на основе модульно-компетентного подхода.

Ключевые слова: модульный, компетентный, методология, графика, воображение, инновации, визуализация, содержание, трансформация, виртуальный, индивидуальный, потенциал, контекст.

SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPING STUDENTS' SPATIAL IMAGINATION ON THE BASIS OF A MODULAR-COMPETENT APPROACH (ON THE EXAMPLE OF THE SUBJECT OF DRAWING GEOMETRY AND ENGINEERING GRAPHICS)

Khalimov Mokhir Karimovich, Head of the Department of Fine Arts and Engineering Graphics of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan, PhD, Associate Professor.

Annotation: this article substantiates the scientific-pedagogical foundations of developing students' spatial imagination on the basis of a modular-competent approach.

Keywords: modular, competent, methodology, graphics, imagination, innovation, visualization, content, transformation, virtual, individual, potential, context.

Ma'lumki, jahon ta'lim taraqqiyotida davlatning ravnaqi va uning ijtimoiy-iqtisodiy hamda istiqbollarini belgilashda mustaqil, mantiqiy fikrlash, fazoviy tasavvur qila olish ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati beqiyos. Rivojlangan mamlakatlarning nufuzli universitetlari va innovatsion ta'lim markazlarida YuNESKO tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalariga oid "Oliy ma'lumotga oid kvallifiatsiyalarni tan olish to'g'risidagi global Konvensiyaga (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education)" muvofiq mehnat bozori talablari darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida yaratilgan elektron ta'lim vositalarini keng qo'llash, o'quv jarayoniga doimiy ravishda istiqbolli ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish alohida e'tirof etiladi.

Rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimi (AQSh, Buyuk Britaniya, Finlyandiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Xitoy, Rossiya va boshqalar) muvafaqqiyatlarining asosi tayyorlanayotgan mutaxassislarda mustaqil ishlay olish, grafik savodxonligi, chizmalarni o'qish, chizish, loyihalash (detal-buyum, bino-inshoat, landshaft dizayni va boshqalar) kompetensiyasini rivojlantirish bilan belgilanadi. Grafik fanlarni, jumladan, "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanidan masofadan mustaqil ta'lim olish, multimediali vositalar yordamida grafik bilimlarni o'zlashtirish kompetensiyasi talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishiga, grafik ta'lim samradorligini oshirishga xizmat qiladi. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanini o'qitishda talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishda zamonaviy kompyuter texnologiyalarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning rivojlangan davlatlari oliy ta'lim muassasalarida talabalarning masofadan mustaqil ta'lim olish motivatsiyasini shakllantirish, fazoviy tasavvuri va grafik tafakkuri, virtual fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning multimediali ta'lim texnologiyalari, virtual modellashtirish usullari joriy qilish bilan bog'liq qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada jumladan, talabalarning fazoviy tasavvurini grafik topshiriqlar, loyihalash chizmalari bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning multimediali ta'lim bilan bog'liq imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilari, muhandis-texnolog, konstruktor, arxitektorlar raqobatbardosh kadrlar grafik bilim, ko'nikma va savodxonlik ta'minlashning muhim omili sifatida multimediali ta'lim olish raqamli uslubiy ta'minotni takomillashtirish, fazoviy tasavvurni rivojlantirishda talabalar multimediali elektron darsliklarning o'rnini va samaradorligini oshirish, grafik bilim asosida talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirish jarayonida imitatsion modelga qo'yilgan talablarni asoslash muhim dolzarblik kasb etadi.

Yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim tizimiga doir islohotlar doirasida oliy ta'lim tizimini 2030 ylgacha rivojlantirish konsepsiyasida "ta'lim sifatini yaxshilash borasidagi ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini jadallashtirish va

o'qitish usullarini takomillashtirish", raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ularning iqtisodiyotning rivojlanishiga munosib hiss qo'shishi, ta'lim tizimidagi islohotlar natijasida oliy ta'lim muassasasini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingining birinchi 1000 ta o'rindgi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Oliy malakali mutaxassislar tayyorlash va rivojlantirish jarayoni qonuniyatlari, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash muammolari R.X.Djurayev, N.A.Muslimov, O'.Q.Tolipov, E.I.Ro'ziyev, S.S.Bulatov, B.S.Abdullayeva, N.J.Yodgorov, D.A.Mamatov, X.A.To'rayev, Sh.D.Dilshodbekov, Sh.N.Muslimov, J.A.Qosimov, B.B.Ko'kiyev, Q.Sh.Bekqulovlar, M.M.Baxtin, L.I.Bojovich, N.I.Goncharova, I.F.Isayev, E.F.Zeer, L.A.Zimnaya, V.P.Bespalko, Jacques Delors, Foster N. Richard, Godwin A. Kara, Oxtobu W. David, Scott A.Rober, Martin Thrupplar o'zlarini izlanishlarida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish muammolariga oid tadqiqotlar olib borgan.

Pedagogika sohasida talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga oid qator izlanishlar olib borilgan bo'lsada, hozirgi ta'lim jarayonida dolzarb bo'lgan modulli-kompetentli yondashuv asosida talabalarning fazoviy tasavvurini interfaol metodlar asosida rivojlantirish muammosi alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmagan.

Yaratilayotgan mahsulotning geometriyasi dastlab konstruktoring tasavvurida shakllanadi, so'ngra qog'oz yoki kompyuterda aks ettiriladi. Yaratilayotgan mahsulotning xayoliy modelini shakllantirish jarayonida konstruktoring fazoviy tasavvur deb nomlangan asosiy sub'ektiv qobilyati qo'llaniladi. Rivojlangan fazoviy tasavvur, nafaqat mahsulotlarning modellarini yaratishda, balki ularning ustida xayolan qayta ishlash amallarini bajarishga va foydalandigan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida yanada takomillashgan modelni yaratishga imkon beradi.

"Boy fazoviy tasavvurga ega odamlar ma'lumotni tez qabul qilishadi va tahlil qilishadi. Ular o'z ishining etuk mutaxassislari hisoblanadi. Masalan, fantastika janridagi yozuvchilar, multfilm va kinofilm rejissyorlari, bin ova inshootlarning me'morlari, mexanizmlar va mashinalarning konstruktorelari. Bu kabi mutaxassislar tomonidan yaratilgan asarlar, avval ularning tasavvurlarida bir nechta ko'rinishlarda namoyon bo'ladi, ular orasidan eng yaxshisini tanlab oladilar va shundan keyingina natijani ommaga taqdim etadilar"¹.

Fazoviy tasavvur konstruktor tomonidan chizmani o'qiyotganda ham qo'llaniladi, ya'ni tekis chizmada tasvirlangan biron buyumning xayoliy hajmli modelini yaratish. Bundan tashqari ishlab chiqariladigan geometric modelning konstruktorlik xujjatlarini yaratish uchun fazoviy tasavvur ishlatiladi. Vaholanki, zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlari kerakli ko'rinishlar, qirqimlar va kesimlarni avtomatik ravishda olish

¹ Delors, J. Learning: A Valuable Resource: The Report of the International Commission on Education for the 21st Century. Paris: UNESCO, 1996. 112 p.

imkoniyatini bersada, ammo konstruktor yaratilgan chizmaning to'g'riligini tekshirishi, maqbul taqdimotni tanlab, zarur shartlar va soddalashtirishlarni amalga oshirishi kerak.

Shunday qilib, fazoviy tasavvur avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida geometrik modellar bilan samarali ishlash uchun asosiy malakadir.

Mufassal tasavvur insonda asta-sekin shakllanadi va rivojlanadi. Avvaliga turli xil fazoviy boshqotirmalar va qiziqarli vazifalar, kompyuter o'yinlari va konstruktorlar bunga yordam beradi. Keyin maktabda geometriya va chizmachilik fanlarini o'rganish jarayinida fazoviy tasavvur rivojlanadi. Oliy ta'limda chizma geometriya, chizmachilik va dizayn kabi fanlar o'qitiladi. Ta'lim berish xarakteri fazoviy tasavvurni rivojlantirishda o'z izini qoldiradi. Masalan, arxitektura fakulteti talabalari pluton qarashlarini, professional ta'lim fakulteti talabalari esa, hajmli kesimlarni, matematika fakulteti talabalari izoliniyalarni va hajmli kesimlarni afzal ko'rishadi.

"M.P.Titova to'g'ri ta'kidlaganidek, talaba rivojlangan fazoviy tasavvurga ega bo'lmasa, o'rganilayotgan ob'ektning tashqi va ichki shakllarini tasavvur qilish uchun qirqim va kesim kabi texnik shartlarni bajara olamydi. Ularni qo'llash chizmani to'liq bajarilganligini anglatadi. Xatolarni bartaraf etish uchun visual-hissiy qo'llab-quvvatlash kerak. Tasavvur bilan birga keladigan harakat xotirada u bilan bog'liq eng chuqur taasurot qoldiradi"².

Mufassal tasavvur mahalliy ta'lim emas, balki uning shakllanishi umumiy psixik rivojlanish tizimi bo'lib, shaxs borliqni anglashida, muloqot jarayonida, maxsus ta'lim davomida amalga oshiriladi, bunda ularning umumiy va qonuniy munosabatlari to'liq anglanadi.

"Fazoviy tasavvur tuzilishini aniqlash uchun I.S.Yakimanskaya tomonidan ishlab chiqilgan nazariy ma'lumotlarga tayanish mumkin:

1. Fazoviy tasavvurning tuzilishi o'quv fanining mazmuniga qarab belgilanadi va uning asosida shakllanadi.

2. Fazoviy tasavvur shakllanishining muhim sharti turli xil visual grafik materialdan foydalanish hisoblanadi.

3. Fazoviy tasavvurning tuzilishi, fazoviy obrazning masalani echish jarayonida bajaradigan vazifasiga bog'liq.

4. Fazoviy tasavvur tuzilishining xususiyatlari sub'ekt faoliyatining xarakteri va mazmuniga qarab belgilanadi. Ushbu faollikning yo'nalishi va mazmuni taqdimot usullari tomonidan ishlab chiqilgan (yoki hal qilish jarayonida topilgan) masalaning usullari bilan belgilanadi"³.

Fazoviy tasavvurni rivojlantirishning an'anaviy usuli talabalarga qog'ozda berilgan detalning orthogonal ko'rinishlarini uning fazoviy holati bilan taqqoslash imkonini beradi.

² Bekqulov Q.Sh. Chizmachilik (o'quv qo'lanma). "Nazokat ziyo print"., 7,6. b.t, T-2023

³ Xalimov M.K. Chizmachilik darslarida talabalar fazoviy tasavvurini oshirishga mo'ljallangan ijodiy vazifalarni ishlab chiqish metodikasi. // Xalq ta'limi – Toshkent, 2022. – №4. – B. 51.

Biroq ushbu usul talaba va fazoviy ob'ekt o'rtasidagi o'zaro aloqaning yo'qligi sababli cheklangan xususiyatga ega. Ushbu usuldagi "o'zaro ta'sir", talabalar ta'riflangan ob'ektning geometrik xususiyatlarini tushunishda tasvirlardan qanday foydalanishini anglatadi. Talabalarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish uchun faqat ikki o'lchovli tasvirlardan foydalanish, ularning idrok qilish qobiliyatlarini qog'ozda berilgan ma'lumotlar bilan cheklashga olib keladi. Ob'ekt qirralarining o'zaro munosabatlari turli shakllar va chiziqlar bilan namoyish etiladi. Binobarin, an'anaviy o'qitish usuli talabalarda fazoviy tasavvurni yetarli tarzda oshirishga imkon bermaydi. Shu sababli, fazoviy tasavvurni oshirish muammosi muhandislik grafikasi ta'limida doimiy muammoga aylanmoqda.

"Godwin A Karaning fikriga ko'ra, mufassil tasavvur besh tarkibiy qismdan iborat: idrok, vizualizatsiya, mental aylantirish, mufassil munosabatlar va orientatsiya. Fazoviy vizualizatsiya va orientatsiya bir-biriga qisman o'xshash bo'lganligi tufayli, kutilayotgan psixik jarayonlarga asoslangan tasniflash sxemasida Tartr tomonidan ularning ta'riflari keltirilgan"⁴. Fazoviy vizualizatsiya – bu visual aqliy boshqarish, aylantirish yoki ko'rgazamali taqdim etilgan stimullarni inverter qilish qobiliyati deb ta'riflanadi. Fazoviy orientatsiya esa, bu visual stimuly shablonida elementlarning joylashishini tushunish va fazoviy konfiguratsiyani ifodalash mumkin bo'lgan o'zgaruvchan yo'nalish bilan aralashmaslik qobiliyatidir.

"Fazoviy tasavvurga ta'sir etuvchi omillar ko'plab tadqiqotlar asosida aniqlangan. Ushbu omillarning ba'zilari shaxsning individual xususiyatlari, Yoshi, tajribasi yoki jinsi bilan bog'liq"⁵. "T.J.Sextonning fikricha, fazoviy tasavvurga shaxsning yoshi va tajribasidan ko'ra uning jinsi sezilarli ta'sir ko'rsatadi"⁶. Shuning uchun ham shaxsning gender jihatlari muhandislik ta'limi uchun ayniqsa muhimdir va doim tadqiqot mavzusi bo'lib kelgan.

Shaxsning yosh xususiyatlariga ko'ra fazoviy tasavvur to'rt bosqichga bo'linadi (1-rasm).

⁴ Scott, A. Robert. "The Essence of Liberal Education." On The Horizon 22 (2014): 23-34.

⁵ Shokirova Ch.T Muhandislik va kompyuter grafikasi (darslik). "Lesson press", 22,37 b.t., T-2021.

⁶ Tolipov O'.Q. Pedagogical technologies for the development of general labor and professional skills in the system of higher pedagogical education: Dissertation ... Doctor of Pedagogical Sciences. – Tashkent, 2004. – 314 p.

FAZOVIIY TASAVVUR BOSQICHLARI

1- rasm. Shaxsning yosh xususiyatlariga ko'ra fazoviy tasavvurning bosqichlari

Talabalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan juda ko'p sonli psixologo-pedagogik va ilmiy-uslubiy tadqiqotlar mavjud. Psixologiyada fazoviy tasavvurlar va ularning rivojlanish qonuniyatlari to'g'risida boy ma'lumotlar to'plangan. Talabalarning fazoviy tasavvurini shakllantirishning maqsadga muvofiqligi va imkoniyati D.Djerri, A.Ya.Danilyuk, A.B.Kovalenko, S.Tappin, M.Thrupp, G.M.Klochkova, T.A.Karpushina, L.I.Bojovich, J.Goody, T.Sonj, W.Oxtobu tadqiqotlari bilan tasdiqlangan.

Fazoviy tasavvurning rivojlanganlik darajasini aniqlashda grafik vazifalar juda katta yordam beradi. Grafik vazifalar to'g'ri tuzilsa, qaysi bosqichda zaif joylar paydo bo'lganligini aniqlashga, grafik fanlarni o'zlashtirish jarayonida talaba aynan nimani o'zlashtirmaganligini tushunishga yordam beradi.

“V.I.Zagvyazinskiy tomonidan fazoviy tasavvur rivojlanishining quyidagi ko'rsatkichlari aniqlanfi: tasavvurni chuqurligi, kengligi, moslachuvchanligi, barqarorligi, dinamikasi, to'liqligi va maqsadga yo'naltirilganligi”⁷.

Hozirgi kunda oliy ta'limda mavjud bo'gan fazoviy tasavvurni rivojlantirish usullari ob'ektlarni ularning proyeksiyalariga qarab fikran fazoda rekonstruksiyalashga asoslangan. Bu holda ob'ekt haqidagi asosiy axborotni tashuvchi chizma hisoblanadi, ya'ni ikki o'lchovli tasvir. Zamonaviy sharoitda, ob'ekt haqida ko'proq axborot beruvchi sifatida geometrik model hisoblanayotganda, uch o'lchovli ob'ektlar bilan bevosita ishlash usullaridan foydalanish dolzarb bo'lib qoladi. Bunday holda, teskari masala yordamida, ya'ni, uch o'lchamli model asosida uning chizmasini bajarish orqali fazoviy tasavvurni

⁷ Загвязинский В.И. «Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений» / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

rivojlantirish mumkin. Biroq ta'kidlash joizki, fazoviy jismning yassilikda aks etishi fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish uchun zaruriy bazisini ta'minlamaydi. Ya'ni, klassik 2D-3D konvertatsiyasiga qo'shimcha sifatida 3D-2D transformatsiyasidan foydalanish mumkin va bunda asosiy urg'u birinchisiga berilishi kerak.

Metodistlar qulay va samarali vositalarni tanlash muammosiga duch kelishmoqda. Ko'pincha kompyuter shunday vositaga aylanadi, bu ajablanarli emas, chunki insoniyat kelajagini endi kompyuterlarsiz tasavvur qilib bo'laydi. Axborot texnologiyalari ko'plab fanlarni o'qitish uchun asos bo'lib xizmat qilishi uchun zarur darajaga yetganligini qayd etish mumkin. Kompyuterlarning imkoniyatlari juda katta va har qanday fanni o'rganish jarayonida istiqbollidir. Masalan, grafika fanlarini o'qitish jarayonida kompyuter modellashtirish muhim rol o'ynashi mumkin. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'qitishda kompyuterli modellashtirishdan foydalanish istiqbollari, avvalo o'qitishda didaktikaning ko'rgazmalilik tamoyilini samarali amalga oshirish bilan bog'liq. Modellashtirish geometric ob'ektning fazoviy qiyofasini shakllantirish jarayonidagi ayrim bo'shliqlarni to'ldiradi. Bu tabiiy ob'ekt modelidan shartli tasvir-chizmaga o'tishga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, talaba fazoviy tasavvurining o'bektivlik darajasini sezilarli darajada oshiradi.

“Grafika fanlarini o'qitish metodikasi doirasida asosiy va nizoli masalalardan biri bu axborot texnologiyalarining talaba shaxsining rivojlanishiga ta'siri masalasidir. Hozirgi kunda deyarli barcha mamlakatlarda kompyuter nafaqat o'rganish ob'ekti sifatida, balki o'qitish va rivojlantirish vositasi sifatida ham qo'llaniladi. Mahalliy va xorijiy olimlarning zamonaviy tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonining mavjud tuzilmasiga barcha texnik vositalaridan kompyuter a'lo darajada mos keladi. U ko'proq didaktik talablarni qondiradi va o'quv jarayonini boshqarishga, uni iloji boricha talabaning individual xususiyatlariga moslashtirishga imkon beradi, deb hisoblanadi”⁸.

Kompyuter texnologiyalari ko'plab hisoblash majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi, ammo bu umuman fazoviy tasavvurni va texnik masalalarni hal qilish uchun muhandislik grafikasi usullarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirish kerak emas degani emas. Hisoblash texnologiyasi qanchalik kuchli bo'lmasin, odamlarsiz u o'z ahamiyatini yo'qotadi.

Nemis matematigi F.Kleyn geometriya fanning rivojlanish tarixiga katta ahamiyat bergan va o'z ilmiy izlanishlarida shunday yozgan: “Azaldan, maktabda ham, oliy ta'limda ham avval ikki o'lchamli tekislikning geometriyasini, keyin esa mutlaqo alohida uch o'lchamli fazoning geometriyasi tushuntiriladi. Shu sababli, afsuski, talabalar universitetga kelgunlaricha fazoviy tasavvur qilish qobiliyatini yo'qotishadi”. Ta'limdagi bu kabi

⁸ Gulamova N.X Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirish (o'quv qo'llanma). “Metodist nashriyoti”, 19,5. b.t, T-2024.

muammolarni pedagogika, psixologiya va geometriya sohasidagi olimlar o'zlarining ishlarida ta'kidlaydilar"⁹.

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'rganishda grafik ko'nikmalarini shakllantirishga to'sqinlik qiladigan asosiy qiyinchiliklar quyidagilar hisoblanadi:

- ikki o'lchovli grafik tasvirni fikran zaruriy uch o'lchovli holatga o'tkaza olmaslik;
- u bilan kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirib, ikki o'lchovliga qaytara olmaslik;
- tasavvurda yaratilgan buyum yoki detalni KHYaT talablariga binoan chizma ko'rinishida tasvirlay olmaslik.

Talabalarning fazoviy tasavvurini shakllantirishda muvaffaqiyatga erishish, grafik ta'lim jarayonini real konstruktorlik faoliyatiga yaqinlashtiradigan avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining qay darajada tatbiq etilganligiga va axborot texnologiyalari imkoniyatlari va vositalaridan keng foydalanilganligiga bog'liq.

“Abu Rayhon Beruniyning ta'kidlashicha ta'lim izchil, ko'rgazmali, maqsadga qaratilgan bo'lishi va muayyan tizim bo'yicha olib borilishi kerak. Uning fikricha, ko'rgazmalilik ta'limni ancha qulay, aniq va qiziqarli qiladi, kuzatuvchanlikni va tafakkurni rivojlantiradi”¹⁰.

O'quv jarayonining sarmahsul va samarador bo'lishi uchun o'quvchilarda ma'lum darajada bilish va tasavvur qilish faoliyati shakllangan bo'lishi shart. O'quvchilarda bilish va tasavvur qilish faoliyatini rivojlantirish uchun ta'limda ham maqsad, ham vosita bo'lishi kerak. Binobarin, maktab zimmasiga faol, ijodiy izlanuvchan shaxsni tarbiyalash vazifasi yuklatilgan.

Ma'lumki, umumiyo'rta ta'lim maktablarda ham o'quvchilar birinchi sinfdanoq o'qish jarayonida barcha fanlardan turli ko'rinishdagi chizmalar, grafik tasvirlardan foydalanib bilim oladi.

Shu bois bilish va tasavvur qilish faoliyatini rivojlantirish o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishdan iborat bo'lib qolmay, tarbiyaviy vazifalarni bajarish uchun ham zarur, u o'quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirishga, mehnatga hurmat va havasini tarbiyalashi kerak.

Bilish va tasavvur qilish faoliyatini rivojlantirish muammosini maxsus usul va uslublarni ishlab chiqish va qo'llash bilan bog'liqdir.

⁹ Галперин П.Я. «Организация умственной деятельности и эффективность учения» / П.Я. Галперин // Возрастная и педагогическая психология: материалы Всесоюзного семинара-совещания. – Пермь, 1974. – С.

¹⁰ Gulyamov K.M Kompetentsiyaviy yondashuv asosida bo'lajak amaliy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish // T-2023.; pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi.

Chizma geometriya kursi qoidalari asosida buyumning proyeksiyalarini qurishni o'zlashtirish talabalarda fazoviy tasavvurni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Chizmalarni o'qish oson ish emas, chunki talaba buyumning berilgan tekis chizmasi asosida uning uch o'lchovli tasvirini fikrlan yarata olishi kerak. Ko'pincha, bu egri chiziqli yuzalari mavjud bo'lgan buyumlarni tasavvur qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. Bunday vaziyatda talaba o'zining suhbatdoshiga xayolidagi tasavvur qilinayotgan buyum modelining ko'rinishini tasvirlab bera olmaydi. Bunday vaziyatlarda asosiy ko'rinishlar bilan birgalikda mahalliy qirqim va chiqarilgan kesimlardan foydalanish talab etiladi. Uch o'lchovli electron model notanish mahsulotning konfiguratsiyasini o'rganishda katta qiyinchilik tug'dirmaydi. Uch o'lchovli avtomatlashtirilgan loyihalash dasturlaridan foydalanish orqali talabalarga fazoviy egri chiziqli sirtlarga oid masalalarni tushuntirish, yig'iluvchi qismlarining mumkin bo'lgan o'zaro kesishishini aniqlash, murakkab yig'ish jarayonini ta'minlash uchun zarur bo'lgan o'lchamlarni qo'yish usullarini ko'rsatish osonlashadi.

Psixologiya sohasida ko'plab tadqiqotlar shuni isbotladiki, visual analizatorlar eshitish qobiliyatiga qaraganda ancha katta o'tkazuvchanlik imkoniyatiga ega: tinglayotganda talabalar ma'lumotlarning atigi 15 foizini, ko'rish orqali esa 25 foizini eslab qoladi. Monoton ma'ruzani tinglayotgan katta yoshli odamda 20 daqiqadan so'ng e'tibor sustlasha boshlaydi. Agar ushbu ma'ruza ba'zi grafik ob'ektlarning namiyishi bilan olib borilsa, ko'rish analizatori ishlay boshlaydi. Ko'rgazamli obrazning paydo bo'lishi tinglovchilarning e'tiborini faollashtiradi va ular ma'lumotlarni yaxshiroq qabul qila boshlaydilar.

"Intellectning ikkita ostki tuzilmasi mavjud. Verbal intellect – bu asosan bilimlarga tayanib, so'zli-mantiqiy shaklda amalga oshiriladigan integral shakllanishidir. Noverbal intellect – uning faoliyati ko'rish obrazlari va fazoviy tasavvurlarga tayangan ko'rgazmali-harakatli fikrlashni rivojlantirish bilan bog'liq integral shakllanishdir"¹¹.

Fiziologlarning tadqiqotlarida fazoviy tasavvurni shakllantirishning bir nechta modellari ko'rib chiqilgan. Ko'pgina nazariyalar fazoviy tasavvurni shakllantirish visual idrok yordamida amalga oshirilishini tadiqlaydi. Ya'ni, odam avval borliqni visual ravishda qabul qiladi va fazoviy ob'ektni identifikatsiya qiladi. Bu esa, o'z navbatida miya qobig'ida ma'lum assotsiativ tuzilmalarni rag'batlantiradi. Keyinchalik rivojlangan assotsiativ tuzilmalar ko'rish organlarining ishtirokisiz xayoliy fazoviy obrazlarni shakllantirib mustaqil ishlashi mumkin. Shunday qilib, fazoviy tasavvur viziual analizator ishtirokida samarali rivojlanadi.

Tasvirni monitorida ko'rayotganda, binokulyar idrok ishlamaydi, chunki mohiyatiga ko'ra qabul qilingan tasvir fazoviy emas, balki tekisdir. Stereokinetik idrok fazoviy modelda aylanish, o'rnini o'zgartirish funksiyasi mavjud bo'lganda ishga tushiriladi.

¹¹Григорьев А.Д. «Педагогика высшей школы: учебное пособие» / М.Т. Громкова. – М.: Издательство ЮНИТИ, 2012. – 447 с.

Turli geometrik masalalarni bosqichma-bosqich (qadamli) hal qilish, ma'ruza o'qish jarayonida chizmalarni bajarish, o'quv materialini yaxshiroq yod olishga, talabalarning mantiqiy va fazoviy tasavvurlarini rivojlantirishga yordam beradi. Buning natijasida talabalarning idrok etish visual kanaliga ta'sirini kuchaytirish orqali erishiladi. Uchbu yondashuv fazoviy ob'ektni o'z ichiga olgan grafik fanlar bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishda juda samaralidir.

Kompyuter grafikasini o'rganishning dastlabki bosqichlarida, talabalarda detal shaklini "qo'lda" bajarilgan chizma asosida "o'qish" qiyinchiliklariga sabab bo'lganida, kompyuterning ekranida uning dinamik uch o'lchovli tasvirini taqdim etish katta afzallik hisoblanadi. Bunday holda, 3D-modellar visual tayanch ko'rsatma sifatida ham, o'rganishning maxsu ob'ekti sifatida ham ishlaydi. Bu fazoviy tafakkurni rivojlantirish uchun zaruriy shart bo'lgan ob'ektlarning obrazlarini tasavvur qilish va operatsiyalarni bajarilishini engillashtirishga yordam beradi.

Fiziolog olimlarning ma'lumotlariga asoslanib, fazoviy tasavvurning shakllanishi fazoviy ob'ektlarni idrok etish va tushunish hisobiga sodir bo'ladi, deb ta'kidlash mumkin. Vizual idrokning xususiyatlari va kompyuter texnologiyalaridan (aynan zamonaviy kompyuter grafikasidan) foydalanishning va zamonaviy o'quv vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, fazoviy tasavvurni rivojlantirish uchun kompyuter vositalariga qo'yiladigan asosiy talablarni shakllantirish mumkin.

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalariga chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'qitishda ikkita asosiy yo'nalish bo'yicha o'qitish orqali olib boorish maqsadga muvofiqligini e'tirof etadi. Birinchi yo'nalish bo'yicha 1-kursda o'rganiladigan tushuncha va tasvirlarni chiqur o'rganish orqali mustaqil o'rganishni rivojlantirish bo'lsa ikkinchi yo'nalish faoliyat turlari orqali o'rganish va umumlashirish orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirish mumkin. Demak, shunday ekan, chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanini o'qitishda talabalarda etishmaydigan fazoviy tasavvur muammosini hal etish bugungi kunning o'z yechimini kutayorgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu muammoni hal etish uchun fan o'qituvchilari mavjud muammolarni hal etishda eng yaxshi va maqbul vosita sifatida multimediali kompyuter texnologiyalaridan keng foydalanishlari zarur.

Talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishda eng muhim omil obrazli va mantiqiy tafakkur bo'lgani uchun uni rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES.

1. O'zbekiston Respublikasi tomonidan 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonun (Qonun hujjatlari milliy bazasida 2020 yil 24 sentabrda ro'yhatga olingan, 03/20/637/1313-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi PF-134-son Farmoni.

3. Delors, J. Learning: A Valuable Resource: The Report of the International Commission on Education for the 21st Century. Paris: UNESCO, 1996. 112 p.
4. Bekqulov Q.Sh. Chizmachilik (o'quv qo'lanma). "Nazokat ziyo print"., 7,6. b.t, T-2023
5. Xalimov M.K. Chizmachilik darslarida talabalar fazoviy tasavvurini oshirishga mo'ljallangan ijodiy vazifalarni ishlab chiqish metodikasi. // Xalq ta'limi – Toshkent, 2022. – №4. – B. 51.
6. Scott, A. Robert. "The Essence of Liberal Education." On The Horizon 22 (2014): 23-34.
7. Shokirova Ch.T. Muhandislik va kompyuter grafikasi (darslik). "Lesson press", 22,37 b.t., T-2021.
8. Gulyamov K.M Kompetentsiyaviy yondashuv asosida bo'lajak amaliy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish // T-2023:, pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi.